

IMPACTO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA CONSEGUIR Y CONSERVAR EL EMPLEO. REGIÓN LA PAMPA, ARGENTINA.ⁱ

Elvira Ivone González Jaimesⁱⁱ

Dra. en Inv. Psic.,
Profesor de Tiempo Completo e Investigador SNI,
Representante de RICI y Movilidad Internacional
C.U. UAEM Zumpango,
Universidad Autónoma del Estado de México,
México

Resumen:

La presente investigación realizará un análisis de las principales competencias profesionales que influyen en la inserción de los estudiantes o egresados de la Universidad Nacional de La Pampa Argentina (UNL-Pam) al mercado laboral. Se realizará un análisis comparativo entre carreras universitarias en función de medir las competencias profesionales para adquirir o conservar un empleo. Se estableció un diseño no experimental, comparativo, en formato de encuesta, corte transversal, selección de la muestra al azar para realizar un análisis estadístico de tipo descriptivo e inferencial. **Población:** 106 estudiantes o egresados de UNL-Pam con registro en el Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes (PMIE), periodo 2010-2016. Muestras al azar: 79 estudiantes y egresados, quienes contestan la encuesta electrónica. **Material:** Cuestionario de competencias profesionales para adquirir y conservar el empleo en estudiantes y egresados. Registro por plataformas electrónicas. El presente estudio identificó el impacto que tiene el PMIE a través de medir las competencias profesionales. Observase que existen cuatro carreras universitarias que tienen más competencias profesionales, las cuales son: Abogacía, Médico Veterinario, Orientador en Educación Secundaria ingeniero Agrónomo.

ⁱ IMPACT OF THE INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY PROGRAM ON THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL SKILLS TO ENTER AND RETAIN EMPLOYMENT. LA PAMPA REGION, ARGENTINA.

ⁱⁱ Correspondence: email ivonegi@hotmail.com

Palabras claves: competencia profesional, movilidad estudiantil internacional, empleo

Abstract:

The present research will perform an analysis of the main professional skills that influence the insertion of students or graduates of the National University of La Pampa Argentina (UNL-Pam) to the labor market. A comparative analysis will be carried out between university races in order to measure the professional competences to enter or conserve a job. A non-experimental, comparative design was establishing in a survey, cross-sectional, random sample selection to perform a descriptive and inferential statistical analysis. **Population:** 106 students or graduates of UNL-Pam with registration in the International Student Mobility Program (ISMP), period 2010-2016. Samples at random: 79 students and graduates, who answer the electronic survey. **Material:** Questionnaire of professional competences to enter and retain employment in students and graduates. Registration by electronic platforms. The present study identified the impact of ISMP through the measurement of professional competencies. Note that there are four careers that have more skills that are professional: Advocacy, Veterinarian, Secondary Education Counselor and Agronomist.

Keywords: professional competence, international student mobility, employment

1. Introducción

La movilidad o desplazamiento que efectúan los individuos, las familias o los grupos en el mundo se está acelerando cada día más. Hecho que se está provocando por diferentes factores como son los medios de comunicación y la globalización económica las cuales han impactado a la educación. La movilidad educativa puede ser horizontal o vertical, dependiendo de la orientación que esta tome, el estudiante entrenado va a operar dentro de un mismo estrato o categoría social, o bien impliquen ascenso o descenso de una clase o capa social a otra.

La movilidad estudiantil internacional se ha realizado desde los tiempos romanos donde los mejores estudiantes viajaban a Atenas o a Alejandría para adquirir conocimientos porque en su lugar de origen era escaso. En el Renacimiento se realizaba la exploración del Nuevo Mundo para la adquisición de nuevos conocimientos donde las diferentes culturas aportaban sapiencias de sus diferentes áreas socioeconómicas.

Los beneficios que trajo esta forma de adquirir conocimiento fueron regulados y legalizados hasta la época moderna donde surgen los tratados educativos. El programa Erasmus, fue el primer gran programa de movilidad estudiantil internacional propuesto

por Comunidad Económica Europea (CEE) en 1987, en sus artículos propone establecer programas de acción comunitario y promover una cooperación más estrecha entre las universidades para garantizar la igualdad de oportunidades lo que llevara al desarrollo integral y homogéneo en los futuros profesionistas que en su futuro brindarán equilibrio y equidad en el desarrollo socioeconómico de los países. (CEE, 1987). A este programa se le han anexados otros como el Programa Europeo de Educación llamado SÓCRATES (2002) donde participan 30 países europeos, a estos se le han unido otros programas que pretenden la internacionalización de la educación superior con el fin de homogenizar el avances socioeconómico educativos de las diferentes países involucrados.

La anterior idea está ya plasmada con las ideas que plasma Altbachen, 1989... *“la personificación de la red mundial hacia la internacionalización del conocimiento y la investigación en una economía global integrada y el centro de una compleja red de relaciones académicas”*.

En las últimas tres décadas la movilidad estudiantil internacional de los países emergentes donde podemos ubicar a los países latinoamericanos. Tienen a emigrar estudiantes a países desarrollados debido a: status económico, hegemonía del idioma inglés y fuentes de financiamiento para la educación superior (Félix, 2002).

Actualmente existen diversas organizaciones que promueven la movilidad estudiantil internacional como es El Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas en América Latina y el Caribe (OBSMAC) funcionando desde 2010, autorizado por la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO en 2009, París, Francia). Coordinado por Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe (IESALC), dedicado a la promoción de la educación superior, contribuyendo a implementar en la región latinoamericana y caribeña el programa de movilidad en educación superior robustecimiento de la cooperación entre el bloque América Latina y otras regiones (OBSMAC, 2016).

En la práctica educativa de los tratados de movilidad estudiantil internacional promueve a en los educandos el aprendizaje multicultural, la apreciación de la región, el respeto, la convivencia social y comunitaria. Adquiriendo simultáneamente el aprendizaje de otros idiomas y formas de pensar. El aprendizaje que se lleva el educando es integral, que va a dar futuros en el futuro profesionista con una visión universal de desarrollo.

En la práctica laboral en los años noventa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta el aumento de 12 a 20 millones de inmigrantes con nivel de estudios entre 13 años o más. Por movilidad proveniente de los países en

desarrollo a países desarrollados, en búsqueda de mejores salarios y oportunidades profesionales. Fenómeno denominado “fuga de cerebros”. Donde los países emergentes impulsan y financian a sus estudiantes a la movilidad internacional y los países desarrollados los emplean. Esto es un problema para los países emergentes por lo que actualmente promueven programas de repatriación (Didou, 2009).

2. Desarrollo de la movilidad estudiantil internacional en Argentina

Otro país que ha participado en la internalización de la educación es Argentina como pionero y con promotores que participan en políticas, programas educativos y homogenizar el currículum. Se tiene registros que Argentina a apoyando a éste movimiento constantemente desde los años 2000.

El primer tratado que impulsa la internalización educativa y científica en Argentina es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) basado en la integración macrorregional y de cooperación entre los países de América del Sur.

En Argentina se ha tenido una buen aceptación porque en pocos años se han integrado lazos con América del Norte como con la Unión Europea a través de programas de educación a distancia, fomentado principalmente por universidades virtuales y la formación de consorcio entre instituciones extranjeras y locales con el objetivo de promover el intercambio de profesores y estudiantes de grado y de posgrado como la aparición de carreras con doble titulación.

Junto a primer tratado MERCOSUR se realizaron varios programas de cooperación y movilidad promovidos por organismos internacionales, los cuales son: Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Banco Mundial (BM), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD), América Latina Formación Académica (ALFA), Organización de Estados Americanos (OEA) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Unión Europea para la Cooperación Académica de Instituciones de Enseñanza Superior con América Latinaentre. También se encuentran presente en esta tarea las instituciones como: Fundación Ayacucho, Fundación Fulbright, Fundación Carolina, YPF Universidad, Universia, Rotary Club, etc. (Didou en 2013). Uniéndose a este movimiento las universidades nacionales para la consolidación de los procesos de internacionalización educativa, en donde surgieron: centros de investigación, las agencias nacionales y dependencias gubernamentales específicas para la agilizar la internacionalización educativa superior y científica.

Los programas en la práctica han tenido algunas dificultades, porque no se han integrado al sistema nacional de educación, pero sin embargo sus avances se apoyan en: Grupos técnicos establecidos en universidades, Observatorio de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (OBSMAC), Red de Agencias Nacionales de Acreditación, Programa UNITWIN, Cátedras UNESCO, el Consejo Universitario Interamericano (CUIB), Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), la Asociación COLUMBUS, el Grupo Montevideo (integrado por universidades de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) y Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU) entre otra.

Como se puede observar en el párrafo anterior todas estas organizaciones e instituciones apoya en diferentes frente, como son: intercambios de docentes y estudiantes, reconocimiento mutuo de estudios y títulos e integración de programas y proyectos complementarios (Fernández Lamarra, 2010).

Dentro de Argentina se han dado varias investigaciones que aportan principios ideológicos para apoyar y agilizar la internacionalización de la educación superior y científica. Dichos principios son: la solidaridad educativa, educación como un bien público y una responsabilidad social, la cual ofrece ventajas significativas en oposición a las tendencias de mercantilización (Siufi, 2009).

Otros autores recomiendan establecer regulaciones y normativas Latinoamericanas para favorecer los procesos de integración regional y subregional de manera que los sistemas universitarios se incorporen a una alianza en común acuerdo entre países de la región (Oregioni y López, 2011). Lo que va a transformar la relación entre el estado la universidad y la sociedad, porque se van abrir las fronteras del pensamiento y el conocimiento, ya no se va hablar del estudiante o científico de tal país, sino del estudiante o científico de la humanidad.

La anterior idea es fomentada por los Ministros de Educación de los países de América Latina a la Conferencia Mundial de la Educación Superior, organizada por la UNESCO desde 2009. Donde se señala la necesidad de *“realizar esquema cuidadoso de articulación y reconocimiento mutuo que contribuya con la flexibilidad y la movilidad, reforzar las políticas regionales de resguardo de los recursos calificados, fortalecer y apoyar los esquemas de evaluación y acreditación regionales, reforzar las acciones de convergencia regional en materia de educación virtual, entre otras”* (Didou, 2014: 27).

La movilidad también aumenta por el incremento en la colaboración científica, las complicaciones y las redes de investigación internacionales. En el continente americano se da principalmente con los países de: Brasil, México, Chile, y Venezuela.

Acumulando el 80% de la producción y en documentos con coautoría internacional y el 81% de la participación interinstitucional (Narváez-Berthélemot, 1994)

Teniendo presente que países emergentes han tenido y tiene problemas económicos que les ha sido muy difíciles de resolver, observándose un de crecimiento económico es lento, impactando severamente al mercado laboral y especialmente sobre los grupos más vulnerables como los jóvenes. No se puede ni se debe pensar que internacionalización del conocimiento (universitario o científicos) solo como bien económico para ser explotado sino como un bien público con valor social que va apoyar al ser humano, a la comunidad, al país y al mundo en general porque el conocimiento beneficia a todos, *“un paso que se dé en conocimiento es un paso para la humanidad”*.

Por lo que se pretende conocer el impacto que tiene estos Programas de Movilidad Internacional de Estudiantes en adquisición y conservación del empleo en las regiones de Santa Rosa La Pampa, Argentina.

A través de realizar un estudio comparativo con estudiantes o egresados participantes del Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes (PMIE), quienes pertenecen a diferentes carreras universitarias. En función de en adquisición y conservación del empleo en la Región de La Pampa, Argentina.

3. La Universidad Nacional de la Pampa

La Universidad Nacional de La Pampa fue creada en agosto 1958 con estudios superiores en materia agronomía y veterinaria bajo el mandato del doctor Ernesto Benito Bonicatto, su principal objetivo *“el estudio y desarrollo de los conocimientos dirigidos a resolver los problemas regionales de la Provincia y su zona de influencia”* (página web, UNAPAM, historia 2016).

En septiembre de 1958, el doctor Bonicatto y doctor Ismael Amit. Prevé proponen la escuela superiores de Ciencias Económicas y Sociales y escuelas de Visitadoras de Higiene y Asistentes Sociales, de Electrotecnia, de Obstetricia y de Enfermeras.

La Universidad Nacional de La Pampa con sede en Santa Rosa Argentina. La comunidad de docentes, estudiantes, graduados, personal no docente e investigadores procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos rectitud moral, responsabilidad cívica y convicciones democráticas, También difunde los beneficios de su acción cultural y social directa, mediante le extensión universitaria.

3.1 Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes de la UNLPam

Con los acuerdos internacionales y nacionales que tiene las universidades de diversa índole se dio principalmente a nivel superior los acuerdos de movilidad internacional. La tarea consistió en la elaboración de proyectos que estuvieran acordes con las necesidades locales de cada universidad. Específicamente en la UNLPam se crea proyectos de movilidad internacional, los cuales fueron revisados por comisiones donde se realizaron recomendaciones pertinentes y concluidas en resoluciones. Las resoluciones son el paso final para empezar a realizar acciones que se encuentran especificados en los proyectos. Por eso en este documento solo se referencia de resoluciones que permiten la acción.

La primera resolución registrada para la movilidad internacional tiene como objetivo aprobar las Relaciones Institucionales planteados en el Proyecto de Desarrollo Institucional 2005-2010 de la Universidad Nacional de La Pampa. Donde se instituye el plan de intervención y la creación del Programa de Movilidad Internacional para Estudiantes, el cual, *“Impulsar las relaciones institucionales en todos sus niveles y áreas basadas en la convergencia, la asociación y la responsabilidad compartida”*. Es importante señalar que la universidad participa en organismos, redes internacionales y cursos internacionales en *lengua española* (UNL-Pam, 2007. Resolución 349).

El segundo documento es la base para la elaboración del Plan Estratégico y del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015. En este documento se aprueban los mecanismos y metas de internalización universitaria con estudiante, docente y personal administrativo. Puntualizando cinco convenios que van a favorecer a la movilidad internacional (UNL-Pam 2011. Resolución 269)

La tercera resolución es firmada para la elaboración del Manual de Procedimientos del Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes donde suma a los estudiantes de grado para la movilidad. Contemplando las modalidades de intercambio, coordinación con instituciones y académicas como procesos de envío y recepción de estudiantes. Con todo lo que conlleva en la calendarización, homologación, revalidación y acreditación de las unidades académicas y expedición de su documento oficial la avale.

Como se puede observar en los anteriores párrafos la movilidad estudiantil internacional, académicos y personal administrativo se está desarrollando desde 2005 y se va actualizando con las necesidades de la universidad como las necesidades de los convenios internacionales.

¿Cuál es el impacto que tienen los programas de movilidad de internacional PMIE en los estudiantes o egresados para la adquisición y conservación del empleo en su región laboral de acuerdo a su carrera universitaria?

4. Metodología

El objetivo general es medir el impacto de los programas del Programa de Movilidad Internacional para Estudiantes (PMIE) en la adquisición y conservación del empleo.

4.1 Objetivos específicos

1. Medir las competencias profesionales que tiene los estudiantes o egresados con participación en el PMIE para adquirir o conservar el empleo.
2. Conocer la relación que existe entre competencias profesionales que tiene los estudiantes o egresados **con** participación en programa de movilidad internacional y las competencias profesionales que requieren los empleadores (material de evaluación) para adquirir o conservar el empleo.
3. Comparar las competencias profesionales que tienen los estudiantes o egresados con participación en el PMIE con las competencias profesionales que requieren los empleadores (material de evaluación) para adquirir o conservar el empleo en la región de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

Se estableció un diseño no experimental, de campo en formato encuesta, corte transversal y tipo comparativo. Selección de la muestra al azar (por contestación integral de la encuesta electrónica) 79 estudiantes y egresados para realizar un análisis estadístico de tipo descriptivo e inferencial.

Población de 106 estudiantes o egresados registrados dentro de la plataforma del Programa de Movilidad Internacional de estudiantes (PMIE) desde la generación 2010 al 2015.

4.2 Material

Cuestionario para estudiantes o egresados para conseguir y conservar el empleo (González y Suarez. 2016).

4.3 Ficha técnica

Mide.- Competencias profesionales divididas en: a) Competencias instrumentales que evalúan competencias de habilidades cognitivas y metodológicas como destrezas tecnológicas y lingüísticas. b) Competencias interpersonales que evalúan habilidades de

críticas y de autocrítica como destrezas sociales y éticas. c) Competencias sistémicas o integradoras: Es la unión de las dos anteriores, midiendo a la actualización y adaptación permanente (González y Wagenaar, 2006).

La adaptación, validación y estandarización de los cuestionarios para estudiantes y egresados contiene veintisiete ítems de contexto educativo y laboral. Miden Competencias Instrumentales, Competencias interpersonales y Competencias sistémicas. Agrupadas en factores: once ítems para los Procesos de Aprendizaje, tres ítems para el Contexto Tecnológico Internacional, ocho ítems para las Habilidad Interpersonal y cinco ítems para el Valor Social. La validez concurrente de ítems en el cuestionario de egresados 89,92%, mientras que el cuestionario para empleadores es de 81.66% (González y Suarez, 2016).

4.4 Hipótesis

H₁ Existen correlaciones significativas a nivel de $r \geq 0.85$ entre las medias de las calificaciones de cuestionarios (rango = muy importante) participación en el PMIE de acuerdo a su región laboral.

H_{1.0} Existen correlaciones significativas a nivel de $r \geq 0.85$ entre las medias de las calificaciones de cuestionarios (rango = muy importante) participación en el PMIE de acuerdo a su región laboral.

4.5 Procedimiento

1. Elaboración y aplicación de una carta de responsabilidad firmada ante las autoridades donde se expuso el uso confidencial de los datos emitidos por los cuestionarios.
2. Obtención de las muestras al azar de 79 estudiantes o egresados que desearon participar en los meses octubre- diciembre, 2016.
3. Levantamientos de datos en el programa estadística SPSS-17.
4. Análisis estadísticos tipo descriptivo para conocer: a) Características de la muestra tanto de estudiantes, egresados y empleadores, b) Registro de las medias estadísticas de competencia, bases para el análisis diferencial, c) Análisis de la distribución de las muestras (estudiantes, egresados y empleadores) por medio de la Prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) para verificar la normalidad de una distribución.
5. Análisis inferencial: a) Prueba Coeficiente de Correlación de Pearson para medir el grado de covariación significativa ($r \geq 0.85$) entre los resultados de los estudiantes o egresados con PMIE.

6. En otros artículos he hablado del efecto cascada mencionándolo como un proceso de impacto escalonado que afecta primero a su alrededor más cercano y que este a su vez afecta a su alrededor más cercano, efecto que tiene una inercia inevitablemente e infinita. El efecto cascada se está acelerando con la movilidad estudiantil internacional porque ellos son jóvenes con un amplio abanico de posibilidades de desarrollo que van influenciar enormemente a la comunidad donde se ejerzan su profesión.

5. Resultados

Población de 106 y muestra 79 estudiantes. Las principales características de la muestra son estudiantes de movilidad internacional que en su mayoría pertenecen a la facultad FCEyJ y a la carrera de Abogacía (ver tabla 1).

Tabla 1: Características de la Muestra

N=106			n= 79					
Facultad	n	%	Carrera	n	%	Carrera	n	%
FA	8	8%	Abogacía	26	33%	Historia	1	1%
FCEyJ	28	26%	Agronomía	8	10%	IRNyMA	2	3%
FCEyN	18	17%	Ingenierías	3	4%	Química	1	1%
FCH	16	15%	Profesores	10	13%	Recursos Naturales	2	3%
FCV	7	7%	CPN	9	11%	Veterinaria	14	18%
FI	2	2%	Geología	2	3%	Matemáticas	1	1%
Total	79	75%	total	58	73%	total	21	27%

Fuente : Datos del PMIE, tabla de auto-creación, 2016

Los estudiantes que participaron en el PMIE y que tienen empleo más de la mitad trabajan en el sector público y la mayoría trabaja en su área de estudio y la tercera parte se encuentran satisfechos con su salario (ver tabla 2).

Tabla 2: Principales característica de la muestra que tiene empleo

Relación con el empleo	%
Actualmente tiene empleo	47.83%
Están satisfecho con su salario actual	33.33%
Se encuentra trabajando en su área de estudio	83.33%
Tipo de organización laboral publica	63.64%

Fuente: Datos del PMIE, tabla de auto-creación, 2016

De acuerdo con la hipótesis estadística $n \geq 90\%$ se aceptan solo a tres a nivel de competencia profesional a nivel de muy importante para todos los estudiantes de la muestra. Por lo que los estudiantes se consideran muy importante tener calidad en

ejecución, ética profesional y capacidad de trabajar en equipo para conseguir y conservar el empleo (ver tabla 3)

Tabla 3: Principales competencias profesionales que tiene la muestra

Se considera muy importante < 90%	
Competencia profesional	%
Compromiso con la calidad	94%
Compromiso ético	94%
Capacidad de trabajar en equipo	92%

Fuente: Datos del PMIE, tabla de auto-creación, 2016

De acuerdo con la hipótesis estadística se acepta en cuatro carreras representando el 73% de la muestra. Las cuales poseen nueve competencias profesionales de veintisiete competencias profesionales (33.33%) a nivel de muy importantes para conseguir o conservar el empleo (ver tabla 4).

Tabla 4: Correlación $r \geq 0.85$ entre Carrera y Competencias profesionales

n=79		Competencias profesionales									
Carrera	n	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abogacía	26	33	r=0.88				r=0.90	r=0.92			r=0.86
Veterinaria	14	18			r=0.86	r=0.85	r=0.86		r=0.85	r=0.92	
Profesores											
FCH	10	13		r=0.92			r=0.85	r=0.87			
Agronomía	8	10	r=0.90		r=0.86	r=0.91	r=0.86		r=0.90	r=0.91	
Total	58	73									

1 Motivar y conducir a metas comunes, 2 Crítica y auto crítica, 3 Actualización permanente, 4 Toma de decisiones, 5 Identificar y resolver problemas, 6 Comunicación oral y escrita, 7 Responsabilidad social, 8 Compromiso con la calidad, 9 Compromiso ético

Fuente: Datos del PMIE, tabla de auto-creación, 2016

6. Discusión

Se conoce que en las últimas tres décadas se ha acelerado la movilidad estudiantil internacional en países emergentes latinoamericanos impulsados por organizaciones promueven la movilidad estudiantil internacional como es El Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas en América Latina y el Caribe (OBSMAC) y el programa de Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe (IESALC).

En la práctica educativa de los tratados de movilidad estudiantil internacional promueve a en los educandos el aprendizaje multicultural, la apreciación de la región, el respeto, la convivencia social y comunitaria como adquisición de nuevas técnicas innovadoras y revolucionarias para la globalización del conocimiento. Adquiriendo simultáneamente el aprendizaje de otros idiomas y formas de pensar. Para construir futuro profesionalista con una visión universal.

El presente estudio toma como muestra 73% de la población que participo en PMIE. De acuerdo a los resultados podemos decir que la carrera de abogacía que es la que tiene más estudiantes registrados dentro del PMIE y presenta **cuatro** competencias profesionales para conseguir y conservar el empleo observándose: las capacidades de motivar y conducir a la gente para realizar metas comunes. Identificar y resolver problemas dentro del marco jurídico con ética profesional y adecuada comunicación oral y escrita.

El perfil de título que señala el programa de abogacía dentro de UNL-Pam que tenga una concepción crítica del derecho para resolver problemas jurídicos apoyando las necesidades de la sociedad y las transformaciones requeridas en relación con el derecho, conservando “los ideales de libertad, igualdad, comunidad y justicia consagrados en nuestra Constitución Nacional”. (UNL-Pam, 2016. Resolución 069).

Dentro la carrera de Médico Veterinario, segundo lugar en número de estudiantes registrados dentro del PMIE y presenta **cinco** competencias profesionales para conseguir y conservar el empleo, ostenta: la capacidad de identificar, resolver problemas con asertiva toma de decisiones. Motivar y conducir a grupos hacia metas comunes, manifestando responsabilidad social, actualización y compromiso con la calidad.

El perfil de título que señala el programa de Médico Veterinario dentro de UNL-Pam expresa la habilidad de investigar, planificar, desarrollar, integrar y transferir acciones en los campos de sus actividades profesionales específicas del área de estudio buscando la eficiencia y el desarrollo sustentable. Teniendo presente la conciencia de su responsabilidad social y los fenómenos biológicos involucrados en la ejecución de procedimientos y en la intervención de las actividades profesionales específicas (UNL-Pam, 2008, Resolución 126).

Dentro la carrera de Orientador en de Educación Secundaria, tercer lugar en número de estudiantes registrados dentro del PMIE y presenta **tres** competencias profesionales para conseguir y conservar el empleo son: la crítica y auto crítica, identificar y resolver problemas mostrando una adecuada comunicación oral y escrita.

El título para Orientador de Educación Secundaria. Otorga el conocimiento significativo e integral a los saberes que deben de ser adquiridos en la Educación Secundaria, ejercitarlos a los estudiantes al mundo laboral o estudios superiores. Conoce, interpreta y resuelve problemáticas del mundo actual con un criterio abierto y ciudadano. Conoce y aplica estrategias pedagógicas tradicionales y electrónicas. (UNL-Pam 2013, Resolución 432).

Dentro la carrera de Perfil Profesional del Ingeniero Agrónomo, cuarto lugar en número de estudiantes registrados dentro del PMIE y presenta **seis** competencias profesionales para conseguir y conservar el empleo. Mostrando su capacidad de: actualización permanente para tener adecuada toma de decisiones lo que le va permitir motivar y conducir a la gente que le rodea hacia metas comunes con responsabilidad social y compromiso con la calidad.

En el inciso 2.2 nos habla del Perfil Profesional del Ingeniero Agrónomo en su comunicado nos incida que el Ingeniero Agrónomo presenta permanente formación general teórico práctica para diagnosticar y resolver problemas de agronomía con pertinentes decisiones para conservar, recuperar y aprovechar el ambiente natural y calidad de vida de la población. Sus soluciones se encuentran entrelazadas con acciones interdisciplinarias de conocimientos para procurar adecuados resultados que se ajusten al medio biopsicosocial. (UNL-Pam 2016, Resolución 069).

Como se puede observar las competencias profesionales que se requieren para conseguir y conservar el empleo son las que contempla el plan de estudios. Por lo que podemos decir que el PMIE apuntala lo que se requiere en el empleo y lo que estipula programas educativos. No desarrolla competencias profesionales extra curriculares primero porque la visión del Programa de Movilidad Internacional para Estudiantes está proyectado desde sus inicios para que sus estudiantes puedan ingresar al mercado laboral regional y con espíritu de arraigo nacional.

La educación que genera UNLPam promueve la conciencia e identidad nacional. Desde esta concepción, el Estado es el garante de la libertad individual y la adscripción identitaria de las personas, pero se entiende como una adscripción nacional de forma que las personas se identifiquen con su lugar de nacimiento. *“Las diferencias individuales son un asunto privado que no pueden considerarse en el ámbito de lo común y, por eso, lo verdaderamente importante es construir una identidad única, ligada a la ciudadanía, y adscrita al Estado convertido en nación”* (Vila, Esteban y Oller, 2010).

La nueva era educativa impulsada por cambios políticos y económicos que se viven en la actualidad, han cuestionado estas ideas. La igualdad y la cohesión social ya no pueden apoyarse únicamente en una identidad nacional común, ajena a la

diversidad, sino que deben apoyarse en identidades múltiples en las que se buscaría articular la tensión y la complementariedad entre lo global y lo local. Esto implicaría que, según Vila (2006), algo del *otro* pueda ser reconocido en el *nosotros* individual.

7. Conclusiones

El Programa de Movilidad Internacional para Estudiantes proporciona aprendizajes integrales, adaptativos y de responsabilidad social a los estudiantes, académicos y trabajadores administrativos. Mientras conservan la fuerza y el arraigo de un grupo nacionalista y con conciencia universal.

Las organizaciones no han podido quedar indiferentes ante esta tendencia, y han adoptado distintas posturas, es así como encontramos empresas donde la experiencia internacional es parte del desarrollo de carrera dentro de la misma organización, como otras en que el tener un postgrado en el extranjero no necesariamente es relevante. El presente estudio busca dilucidar los principales efectos de tener una experiencia internacional para el desarrollo de carrera, con el fin de entender esta creciente tendencia. La investigación se realiza de manera cualitativa, a través de entrevistas y estudios de casos.

Referencias

1. Altbach, Philip G. (1989). The New Internationalism: Foreign Students and scholars. *Studies in Higher Education*, 14 (2): 125-36
2. Didou Aupetit S. y Etienne G. (2009) Fuga de cerebros, movilidad académica, redes científicas. Perspectivas latinoamericanas. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Cd. de México. De: www.unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186433s.pdf. Revisado 23 febrero 2017.
3. Didou Aupetit S. y Jaramillo de Escobar V. (2014) Internacionalización de la Educación Superior y la Ciencia en América Latina: Un Estado del Arte. UNESCO-IESALC, Caracas. De: http://www.iesalc.unesco.org/ve/index.php?option=com_fabrik&view=details&foamid=2&rowid=172&lang=es, Revisado 28 febrero 2017.
4. Félix María Concepción (2002) Los flujos migratorios de Estudiantes mexicanos de Posgrado hacia el extranjero. *Los Flujos Migratorios* 67-82. Publicaciones

- ANUIES* 125. De: http://publicaciones.anui.es.mx/pdfs/revista/Revista125_S3A1ES.pdf . Revisado 23 marzo 2017.
5. Fernández Lamarra, N. (2010). "La educación superior en América Latina. Aportes para la construcción de una nueva agenda". En *Revista Debate Universitario*, vol. 1, N° 1, noviembre de 2012, pp. 1-29 Buenos Aires: CAEE-Universidad Abierta Interamericana.
 6. González Jaimes, E. y Suárez Munguía, E. (2016) "Adaptación, validación y estandarización de cuestionarios para egresados y empleadores, Estado de México". *Revista Iberoamericana para la Investigación y Desarrollo Educativo*. De: www.reci.org.mx/index.php/reci/article/view/64 Revisado el 9 de enero de 2017.
 7. González J. y Wagenaar R. (2006) *Tuning Educational Structures in Europe II*. Universidad de Deusto, Bilbao. De: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Tuning_2_CAS_T_PR2_pdf. Revisado el 9 de enero de 2017
 8. Narváez-Berthélot, N. (1994). "Un índice para medir la colaboración internacional de Latinoamérica, basado en la participación de instituciones nacionales". En *ACIMED* 3(2): 15-20, septiembre-diciembre. La Habana. De: <http://eprints.rclis.org/5098/1/indice.pdf> . Revisado 15 mayo 2017.
 9. Oregioni, M.S. y López M.P. (2011). "La gestión de la cooperación internacional en la universidad argentina". En *Revista CDC*, vol. 28, N° 76. Caracas. De: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-25082011000100004&script=sci_arttext Revisado 12 mayo 2017.
 10. Siufi, M.G. (2009). "Cooperación internacional e internacionalización de la educación superior". En Mainero, N. (comp.). *Integración, cooperación e internacionalización de la educación superior*. Buenos Aires: Nueva Editorial Universitaria. De: <http://www.unesco.org.ve/dmdocuments/biblioteca/libros/capitulos/ESSAño14Nro12009/7.pdf>. Revisado 12 mayo 2017.
 11. UNL-Pam (1995), Resolución 172, Perfil del titulado de Abogacía, página tres, Consejo Superior, Universidad de La Pampa, Santa Rosa, Argentina. De: http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_1995_172_ykW64Gg.pdf . Revisado 12 mayo 2017.
 12. UNL-Pam (2007), Resolución 349 Relaciones Institucionales. Consejo Superior, Universidad de La Pampa, Santa Rosa, Argentina. De:

- http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_2007_34_9_UT6BkOp.pdf. Revisado 15 mayo 2017.
13. UNL-Pam (2008), Resolución 126, Perfil del Título de Médico Veterinario, página seis, Consejo Superior, Universidad de La Pampa, General Pico, Argentina. De: http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_2008_12_6_D7w86k4.pdf Revisado 12 mayo 2017.
14. UNL-Pam (2011), Resolución 269. Plan estratégico y Plan de desarrollo. Consejo Superior, Universidad de La Pampa, Santa Rosa, Argentina. De: http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_2011_26_9_l3BoLps.pdf Revisado 12 julio 2017.
15. UNL-Pam (2013), Resolución 432, Perfil de Título de Orientador de Educación Secundaria, página once, Consejo Superior, Universidad de La Pampa, Santa Rosa, Argentina. De: <http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/colunlpam/wp-content/uploads/sites/7/2016/03/DCurricular.pdf>. Revisado 12 mayo 2017.
16. UNL-Pam (2014), Resolución 358. Manual de Procedimientos Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes. Consejo Superior, Universidad de La Pampa, Santa Rosa, Argentina. De: http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_2014_35_8_73DovuO.pdf. Revisado 12 mayo 2017.
17. UNL-Pam (2016), Resolución 069, Perfil del titulado Perfil Profesional del Ingeniero/A Agrónomo/A, página cuatro, Consejo Superior, Universidad de La Pampa, Santa Rosa, Argentina. De: http://www.agro.unlpam.edu.ar/images/4_7_2016_67.pdf
18. Vila, I. (2006) Lengua, escuela e inmigración *Cultura y Educación: revista de teoría, investigación y práctica* N.18, 127-142. De: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2051961>. Revisado 12 mayo 2017.
19. Vila, I., Esteban, M. y Oller, J. (2010). Identidad nacional, lengua y escuela. *Revista de Educación*, No. 353, 39-66. De: www.revistaeducacion.educacion.es/re353/re353_02.pdf. Revisado 12 mayo 2017.
20. Página web: Unapam, historia 2016: <http://www.unlpam.edu.ar/index.php/institucional/historia>

Elvira Ivone González Jaimes
IMPACTO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES EN LA
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA CONSEGUIR Y CONSERVAR EL EMPLEO.
REGIÓN LA PAMPA, ARGENTINA.

Creative Commons licensing terms

Author(s) will retain the copyright of their published articles agreeing that a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) terms will be applied to their work. Under the terms of this license, no permission is required from the author(s) or publisher for members of the community to copy, distribute, transmit or adapt the article content, providing a proper, prominent and unambiguous attribution to the authors in a manner that makes clear that the materials are being reused under permission of a Creative Commons License. Views, opinions and conclusions expressed in this research article are views, opinions and conclusions of the author(s). Open Access Publishing Group and European Journal of Education Studies shall not be responsible or answerable for any loss, damage or liability caused in relation to/arising out of conflicts of interest, copyright violations and inappropriate or inaccurate use of any kind content related or integrated into the research work. All the published works are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).